

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA SAÚDE: AS MEDICINAS TRADICIONAIS E COMPLEMENTARES.

Kelen de Moraes Cerqueira
Silvana Schimanski

05 de agosto de 2024.

Resumo

As discussões sobre Medicina Tradicional e Complementar, embora não sejam recentes, ganharam impulso nos últimos anos. No âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS), o tema é discutido desde o final dos anos 1960, quando, no contexto das análises sobre os sistemas nacionais de saúde, observou-se que em muitas localidades ao redor do mundo, abordagens e práticas terapêuticas não reconhecidas pela biomedicina (também denominada medicina ocidental ou medicina convencional) eram utilizadas. Acordou-se que o termo Medicina Tradicional abrange práticas terapêuticas e de cuidados culturais e dos povos originários; a Medicina Complementar não se vincula à tradição de um povo, abrangendo conhecimentos e abordagens de cuidados que, embora não totalmente integrados e reconhecidos nos sistemas dominantes de saúde, são usados de forma complementar. A OMS tem recomendado que seus Membros avancem nas pesquisas sobre a segurança e a eficácia de tais práticas, considerando, dentro das suas capacidades, que sejam incorporadas complementarmente aos serviços de saúde. Argumenta-se que tais práticas contribuem para os cuidados a partir de uma abordagem multidimensional - física, emocional e espiritual - das necessidades de cada indivíduo. Nós argumentamos que a ampliação na oferta dessas abordagens tem potencial para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente, com relação ao 3º. objetivo, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

Antecedentes

As abordagens terapêuticas de cuidados variam muito entre os países e sua utilização depende da cultura, entendimento e acessibilidade. Como exemplos da Medicina Tradicional, pode-se mencionar a Acupuntura, Auriculoterapia e outras práticas da Medicina Tradicional Chinesa; Ayurveda, sistema tradicional de medicina originário da Índia; Medicina Unani, que abrange um sistema de cuidados com raízes na Grécia. Como exemplos de Práticas Complementares, têm-se a Fitoterapia, Homeopatia, Meditação, Massoterapia, entre outras [1]. Ao longo dos anos, a biomedicina ocidental tornou-se hegemônica nos sistemas de saúde do mundo, nem sempre, integrando as formas de cuidados tradicionais ou complementares das comunidades locais

Os membros da OMS têm discutido as oportunidades e desafios sobre a integração da Medicina Tradicional e Medicina Complementar nos sistemas nacionais de saúde. Se na Assembleia Mundial de Saúde de 1969 levantou-se o desafio, foi na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em 1978, em Alma-Ata, que foi publicada a Declaração, reconhecendo a necessidade do trabalho com equipes multidisciplinares de saúde envolvendo desde médicos, enfermeiras, auxiliares e outras práticas terapêuticas, para responder às necessidades de saúde expressas da comunidade[2]. No âmbito da OMS, foi estabelecido um Programa sobre Medicina Tradicional para avançar sobre o tópico.

No decorrer dos anos, houve muitas dificuldades tanto no levantamento de dados nas pesquisas realizadas, quanto sobre os atributos das diferentes abordagens de cuidados em si. Em 2001, por exemplo, foi publicado um relatório que demorou dez anos para a consolidação de dados sobre a regulação das práticas nos Estados-membros (tanto pela falta de financiamento, quanto pela dificuldade de acesso às informações)[3].

Nesse contexto, a organização tem trabalhado a partir de mecanismos de aprendizagem e socialização de boas práticas quanto ao tema. Trabalhou com a primeira estratégia global (2002-2005)[4] fornecendo quadros para a ação dos Estados-membros para o desenho de suas políticas nacionais; e com a segunda estratégia global (2014-2023)[5], construída sobre as bases da antecessora e aprofundando o apoio e estimulando a oferta de produtos, práticas e profissionais de medicina tradicional e complementar nos serviços nacionais de saúde.

Resultados

Nas discussões da OMS, o destaque tem sido o entendimento sobre o uso das abordagens terapêuticas tradicionais e complementares para a melhoria da forma de cuidar da saúde das pessoas. Não se trata de substituir a medicina convencional, mas de complementá-la a partir da sua integração com cuidados que vêm de outras epistemologias. Um dos relatórios mais recentes destaca:

A medicina tradicional e complementar (MTC) é um recurso de saúde importante e frequentemente subestimado, com muitas aplicações, especialmente na prevenção e gestão de doenças crônicas relacionadas com o estilo de vida e na satisfação das necessidades de saúde das populações em envelhecimento. Muitos países estão a tentar alargar a cobertura dos serviços de saúde essenciais numa altura em que as expectativas dos consumidores em relação aos cuidados de saúde estão a aumentar, os custos estão a subir e a maioria dos orçamentos está estagnada ou a ser reduzida. Tendo em conta os desafios de saúde únicos do século XXI, o interesse pelas MT&C está a renascer. (WHO, 2019, p. 5, tradução livre)[6].

O número de países que incorporaram políticas nacionais sobre Medicina Tradicional e Complementar apresenta tendência de aumento nas últimas décadas (Figura 1). Em geral, a política nacional inclui definição sobre o papel governamental, princípios orientadores sobre questões de segurança e eficácia, sua visão e missão, bem como, metas e objetivos.

Figura 1: Estados-Membros da OMS com Políticas Nacionais sobre MTC (1999-2018)

Fonte: WHO, 2019, p. 15.

O desafio é que tais políticas não se executam apenas pela regulação estatal. Múltiplos agentes são relevantes e necessários para o estímulo à oferta de tais práticas à população. Pela Figura 2, observa-se que a maior parcela dos fornecedores está concentrada no setor privado, o que inviabiliza o amplo acesso às abordagens terapêuticas tradicionais e complementares, por parcela significativa da população, em razão dos seus custos.

Figura 2: Fornecedores de MTC.

Fonte: WHO, 2019, p. 49.

Considerações Finais

Ainda há uma relativa carência de resultados baseados em evidências científicas sobre muitas das abordagens terapêuticas no escopo da Medicina Tradicional e Complementar. Há esforços consideráveis para avançar nesse campo de pesquisa ao redor do mundo, bem como, pelo recém criado Centro Mundial de Medicina Tradicional da OMS [7].

De toda forma, experiências em saúde, fundamentadas em outras racionalidades médicas -diferentes da Biomedicina ou da medicina convencional – são consideradas pelos Estados-membros e por técnicos desta organização internacional, como abordagens relevantes para a melhoria nas condições de saúde da população.

Nota-se significativo aumento na demanda por um cuidado holístico, que considere o indivíduo em suas múltiplas dimensões (bio- psico- espiritual), e suas interações com o contexto sócio-econômico-cultural em que vive. Assim, a medicina convencional médico-centrada, focada na doença, paulatinamente, vai se desconstruindo para o advento de uma medicina integrativa, interdisciplinar, holística voltada para a saúde e fundamentada no autocuidado.

Portanto, trata-se de uma mudança de paradigma de cuidado, que deve se voltar para garantir a segurança e a efetividade no exercício das terapias tradicionais, bem como, na qualidade na formação de seus praticantes. Atentar para que este processo não aconteça dentro do academicismo vigente, mas dentro de critérios que considerem o conhecimento tradicional, garantindo sua segurança e efetividade, sem, contudo, desconfigurá-lo de suas raízes tradicionais ou desconsiderar a importância dos detentores desses conhecimentos.

Recomendações

A partir das discussões globais, é possível traçar recomendações locais para três grupos distintos: governos locais, profissionais de saúde e a sociedade como um todo.

Que os governos locais:

Estejam abertos à criação de projetos que incorporem práticas desse escopo, por meio de atividades para todas as idades, visando melhorar a qualidade de vida da população, reconhecendo sua contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Reconheçam que a saúde da população é mais do que a ausência de doença. Ela abrange o acesso ao bem estar e que abordagens do escopo das Medicinas Tradicionais e Complementares contribuem nesse sentido.

Implementem as medicinas tradicionais em seus sistemas públicos de saúde para garantir o acesso gratuito da população.

Fundamentem a implementação através da parceria com instituições que possam atuar na construção de mapas de evidências de resultados com o uso de terapias tradicionais (universidades); com núcleos de capacitação para atuar na formação de praticantes de MTC (considerando neste processo os detentores de conhecimentos ancestrais e equipes de saúde atuantes em MTC) e com o voluntariado para garantir a oferta de MTC à crescente demanda por essas terapias.

Identifiquem os profissionais de saúde do sistema público engajados na utilização das MTC e na sua promoção para colocá-los como empreendedores políticos neste processo.

Que os profissionais de saúde:

Sejam apresentados às MTC através da experimentação, pois a relação com estas terapias parte essencialmente por presenciar e sentir seus resultados. Importante fomentar esta apresentação também, durante a graduação, que é o período em que constrói o perfil profissional.

Se coloquem à par das discussões da OMS sobre as MTC. Ainda que parcela significativa das escolas de saúde mais convencionais apaguem esses conhecimentos, eles existem e fazem parte de políticas nacionais, com regulação específica.

Se engajem nas pesquisas e discussões sobre tais práticas, privilegiando os conhecimentos locais, reconhecendo seu papel no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Participem e colaborem das discussões do Centro Mundial de Medicina Tradicional da OMS.

Que a sociedade:

Seja apresentada às MTC pela experimentação de seus resultados através de oficinas de terapias tradicionais dentro do sistema público de saúde, bem como nos diferentes ambientes de reuniões comunitárias (escolas, centros comunitários, conselhos de saúde).

Engaje-se na institucionalização das MTC, através de grupos sociais organizados para fomentar este processo, contribuindo ativamente para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Contribua com conhecimentos alicerçados na cultura local para que a institucionalização das MTC sejam, também um processo de inserção social e reconhecimento cultural.

Cobre dos seus governantes que implementem as políticas nacionais, para o acesso a tais práticas.

Referências

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Traditional, Complementary and Integrative Medicine. 2024. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine#tab=tab_1 . Acesso em: 28 jun 2024.
- [2] Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional sobre cuidados primários de saúde; 6-12 de setembro 1978. Disponível em: https://bvsmg.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_alma_ata.pdf . Acesso em 28 jun.2024.
- [3] WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review. Geneva: WHO, 2001. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42452/WHO_EDM_TRM_2001.2_eng.pdf?sequence=1 . Acesso em: 26 jun. 2024.
- [4] WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005. 2002. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-EDM-TRM-2002.1> . Acesso em: 26 jun. 2024.
- [5] WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. 2013. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.pdf?sequence=1 . Acesso em: 26 jun. 2024.
- [6] WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. WHO global report on traditional and complementary medicine 2019. 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/978924151536> . Acesso em 28 jun 2024.
- [7] WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. WHO Global Traditional Medicine Centre. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/initiatives/who-global-traditional-medicine-centre> . Acesso em 28 jun 2024.

Kelen de Moraes Cerqueira: Mestre em Ciência Política (Universidade Federal de Pelotas-UFPel). Graduada em Medicina (Universidade Federal de Pelotas-UFPel). Especialista em Saúde Pública (Universidade Católica de Pelotas). Atua como médica em Atenção Primária à Saúde.

Silvana Schimanski (UFPel / InterAgency Institute): Doutora em Relações Internacionais (Universidade de Brasília -UNB). Junior Visiting Fellow no Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID-2014). Professora Adjunta na Universidade Federal de Pelotas -UFPel) e Pesquisadora do InterAgency Institute.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
